

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ROMANIDA MAVJUD LAQABLAR VA ULARNING SEMANTIK-USLUBIY XUSUSIYATLARI

Nigora Bafoyeva Azimovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi,

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

bafoyevanigora@buxdpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10468020>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi antroponimning bir turi hisoblangan laqablarga xos xususiyatlar, ularga xos semantik va uslubiy jihatlari Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida uchraydigan laqablar misolida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: antroponim, nom, laqab, semantika, uslubiyat, laqab turlari.

Аннотация: в данной дипломной работе на примере прозвищ, рассматриваемых в романе стилиста Абдуллы Кадири «Мнущие дни», выделены особенности анонимных однотипных прозвищ, их характерный смысловой стиль.

Ключевые слова: антропоним, имя, прозвище, семантика, методика, типы прозвищ.

Annotation: in this thesis, the characteristics of anonymous one-type nicknames, their characteristic semantic style, are highlighted in the example of the nicknames considered in the novel of stylist Abdulla Qadiri's novel "By gone days".

Key words: anthroponym, name, nickname, semantics, methodology, nickname types.

Biror xususiyatiga ko‘ra kishiga hazil qilib yoki masxaralab berilgan qo‘shimcha nom laqabdir. Ma‘lum bir laqabni kishilar biror maqsad, zaruriyat tufayli ham o‘zlariga olishlari mumkin.

Asarda ismlar juda ko‘p. Bu ismlar bevosita asar qahramonlarining ruhiy holatini, xarakter-xususiyatini aks ettirgan. Kishi ismlari ota ismlaridan tashqari taxalluslar, laqablar bilan birga harakat qiladi. Laqablar qanday nom ekanligi haqida manbalardan javob topish mumkin. Jumladan, shaxsga uning atrofida gilarari tomonidan beriladigan, shaxsning biror xarakterli belgi, xususiyatini ifoda qiluvchi, asosan, shaxs ismi bilan qo‘llanadigan qo‘shimcha nom [1;42-43-b] laqablar deb ataladi.

Qadimdan kishilar bir qishloq yoki mahallada yashovchi bir xil ismli shaxslarni ularning turli belgilari, xususiyati hamda xarakteri, kasb-koriga qarab turlicha laqablar bilan ajratib nomlab kelganlar. Familiyalar paydo bo‘lgach,

bunday laqablarga deyarli ehtiyoj qolmadi. Natijada, avvallari nominativ vazifa bajargan laqablar asta-sekin uslubiy vazifa bajarishga o'ta boshladi.

Laqablarda kishilarning qaysi urug' yoki qabilaga mansubligi, ulardagi jismoniy kamchiliklar, xarakter, gapirish uslubi, kiyinishi, millati, qayerdan kelganligi kabi belgi va xususiyatlar aks etadi.

Kishilarga laqab qo'yish xalq orasida tarqalgan qadimiy odatlardan biri bo'lib, turli yo'llar bilan qo'yiladi. Bularning ham o'ziga xos sabablari bor. Bu haqida o'z vaqtida lingvistik adabiyotlarda anchagina fikrlar bildirilgan edi [2;10-16-b].

Laqablar roman tarkibidagi barcha qahramonlarga ham berilmagan. Shunday laqablar borki, ular kishilarning ismi o'rnida ham qo'llanilgan. Misollarni qiyoslang:

— Uch kishi: biri **Mirzakarim qutidor**, ikkinchi **Ziyo shohichi**, uchunchi Rahmat [3;96-b].

Ziyo aka bilan o'g'li zindong'a jo'natildilar va Otabek bilan **qutidor** jallod qo'lig'a topshirildilar, shuning ila hukm majlisi tamom bo'ldi [3;89-b].

Uning ketidan Hasanali: «Taqdir bitkan bo'lsin-da», — deb qo'yg'an edi, **shohichi** qat'iy qilib: «Inshooloh bitar, shundog' yigitni kuyavlikka qabul qilmag'an bir kishini biz odamg'a sanamaymiz» — dedi [3;45-b].

Azizbek o'rda ichiga kirmakda ekan, **Yusufbek hoji** otdan qo'nib so'radi:

— Menga ruxsatmi, bek?

Azizbek yo'l ustidan **hoji**ga qaradi:

— Ruxsat, ertaga choyni o'rdaga kelib iching.

— Yaxshi, taqsir.

Yusufbek hoji sipohlardan [3;89-b].

Tadqiqotimiz jarayonida to'plagan manbalarimiz asar qahramonlarining individual belgi-xususiyatlari: go'zallik, aqllilik, mohirlik, ayyorlik, vazifa, zo'ravonlik kabi xususiyatlarni ko'rsatib turadi. "O'tgan kunlar" romanida uchraydigan laqablar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. **Ma'lum kasb-hunar, nasl-nasabi, mashg'ulot bilan bog'liq laqablar:**

Akram hoji, Mizakarim qutidor, Ziyo shohichi, Sharofat chevar, Karima otin, Pirnazar jallod, Karim sandiqchi, Homid xotinboz, To'la qozoq, Qambar sharbatdor, Muhammadniyoz qushbegi, Karimqul ponsad, Qosim mingboshi, Usta Alim, Usta Farfi.

Qutidor nimanidir Otabekdan so‘ramoqqa og‘zini jo‘plab tursa ham **Akram hoji** bilan **Ziyo shohichining** allanarsa to‘g‘risidag‘i gaplari keti uzilmay davom etar edi [3;14-b].

O‘zbek oyimning ko‘ngil tortar qo‘shnilaridan **Karima otin, Sharofat chevar** va Mahinabonular ham yasanib-tusanib chiqdilar [3;337-b].

2. Kishilarning fiziologik ko‘rinishidagi biror belgi yoki kamchiligiga ko‘ra qo‘yilgan laqablar. Bunday laqablar quyidagi matnlarda uchraydi:

Yaqindag‘ina **Musulmon cho‘loqning** bazimi shu Aziz bachcha bilan qizir edi, — dedi, ulug‘ bir narsa kashf etgandek mag‘rur, majliska qarab chiqdi [3;15-b].

Qovoq devona belidagi qovoqlardan bitta egri maymog‘ini ko‘rsatib: — Manov Musulmon cho‘loq, — dedi, uning yonidag‘i kichkina tomosha qovoqni turtib: bunov, Xudoybachcha (Xudoyorbachcha), — dedi, suv qovog‘ini erkalab **“Nor kalla”** (Normuhammad qushbegi), — dedi. Qolg‘an ikkita silliq qovoqchalarni «nosqovoq, yupqa tomoq», deb qo‘ydi [3;168-b].

— **Kalvak o‘g‘limning** aqlini o‘g‘irlab, pulini yemakchilar [3;177-b].

Otabek maktubni tugatib, tushunmay o‘tkan jumllarini qayta ko‘zdan kechirar ekan, Azizbek voqi‘asi ustiga kelganda ixtiyorsiz **“tulki”** deb yubordi [3;40-b].

Puchugning kelishidan maqsadi faqat shu yozib beriladigan xatgina edi [3;189-b].

Laqablar juda tarixiy davr mahsuli bo‘lib, ular turli yo‘llar bilan hosil bo‘ladi. Jumladan, laqab tildagi mavjud bo‘lgan so‘zlarga nisbat berish va shu birliklar asosida yangidan so‘z yasash yo‘li bilan paydo bo‘ladi. Laqablar doimo so‘zlaydi. So‘zlamaydigan laqablar yo‘q.

Abdulla Qodiriyning “O‘tgan kunlar” romanidagi “xotinboz” laqabi shu qahramonning xatti-harakati va fe‘l-atvorini to‘liq ifodalagan desak, xato bo‘lmaydi. Muallif ta‘biri bilan aytganda, Homid obrazi xotin ko‘ngliga muvofiq kelmasa, muvofiqini olib, xotinni ikki qilishni. Bunisi ham kelishmasa uchunchisini olishni. Xotanim muvofiq emas deb zorlanib, hasratlanib yurish er kishining ishi emas degan aqidaga muvofiq ish ko‘ruvchi obraz. Boshqacha aytganda, “xotinboz” laqabi uning tabiatiga juda mos holda tanlangan. Har tomonlama zukko muallif bu laqabga, hatto, voqealar rivoji jarayonida o‘zi sharh berib ham o‘tgan. Ilmiy izlanishimiz davomidagi tahlillardan yana bir ilmiy yangilikka guvoh bo‘ldik. Asar tarkibidagi laqablarning “dunyoga kelish” jarayonini ikkiga bo‘lish mumkin:

1. Asar tarkibida muallif tomonidan berilgan yoki tarixda avvaldan mavjud bo‘lgan laqablar.

Umuman olganda, “O’tkan kunlar”ning deyarli barcha salbiy personajlari jismoniy noqis, badbashara, ularning tashqi suvratining o’ziyoq kitobxonning nafrati, noxush munosabatini yuzaga keltiradi.

Otabekning murosasiz dushmani axloqsiz, xotinboz Homid “qora cho’tir yuzli, chag’ir ko’zli, chuvoq soqol... ko’rimsiz bir kishi” .

Homidning malayi – qotil Sodiq esa “ukking ko’zidek chaqchayib o’ynab va yonib turgan qizil ko’zli, yuziga parchinlangandek, yuza (puchuq) burunli, manglayi qancha tashqariga o’sib chiqqan bo’lsa, yuzi o’shancha ichkariga ketgan, qisqasi, vaqtsizroq yaratilib qolgan bir maxluq” [4; 36-b] (Bu turdagi laqablarga yuqorida yetarlicha misollar berib o’tilgan).

2.Asar voqealarining kechishi jarayonida qahramonlarning qahramonlarga bergan laqablari:

Otabek maktubni tugatib, tushunmay o’tkan jumllarini qayta ko’zdan kechirar ekan, Azizbek voqi’asi ustiga kelganda ixtiyorsiz «**tulki**» deb yubordi [3;40-b].

(Otabek Azizbekka nisbatan)

— **Andi... andi...** o’zi xitoymi, nima balo... o’zi qalmoqdan tarqag’an bo’ladir... Tushunmagan bo’lsang, lo’lilarning bir toyifasi... [3;147-b].

(O’zbekoyim Kumushga nisbatan).

«Bu **kalvak** o’g’lingiz marg’ilonliqning eshigida qul bo’lib yotib oladir...» Ammo Yusufbek hoji xotinning so’zini bu gal ham elamaydir, faqat: «Qo’yaber, xotin, o’zi sog’ bo’lsa, bir kun esini topar», deb qo’yadir [3;144-b].

(O’zbekoyim Otabekka nisbatan).

— Siz marg’ilonliq **hindi domlaning** o’g’lingizga qilgan jodusini qaerdan bildingiz?

(O’zbekoyim domlaga nisbatan) [3;176-b].

Qushbegi yengilgina iljayib Kumushbibiga ishorat qildi:

Otabek bu **cho’ltog’ supurgini** tanidi va uning isteh-zolarini payqadi [3;135-b].

(Otabek Musulmonqulga nisbatan).

— Agar sirringizdan usta Alimning xabari bo’lsa, ul vaqtda qo’rqsangiz ham arziydir. Ammo menga qolsa u **xumpar** (Otabekni aytadir) Marg’ilonda xotini borlig’ini ham unitib yuborg’an, deb o’ylayman [3;259-b].

(Homid Otabekka nisbatan).

Qovoq devona belidagi qovoqlardan bitta egri maymog’ini ko’rsatib: — Manov **Musulmon cho’loq**, — dedi, uning yonidag’i kichkina tomosha qovoqni turtib: bunov, **Xudoybachcha** (Xudoyorbachcha), — dedi, suv qovog’ini erkalab «**Nor kalla**» (Normuhammad qushbegi), — dedi [3;168-b].

(Qovoq devona Musulmonqul, Xudoyorxon, Nonmuhammad qushbegiga nisbatan).

Asardagi ayrim laqablar o'z uslubiy bo'yog'ini yo'qotib, nominativ xarakterni ko'rsatishga o'tgan bo'lsa, ba'zilari uslubiy bo'yoqlidir. Bu turdagi bo'yoqli laqablar kitobxonga hissiy ta'sir etadi, unga badiiy tasvirdagi voqea-hodisalarga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabat hosil qiladi.

Umuman olganda, yozuvchi asaridagi turli laqablar formal va estetik xarakterga egadir. Chunki laqablarda, yuqorida qayd qilinganidek, nominativlik bilan bir qatorda ekspresivlik ham mavjud. Asardagi laqablarning ayrimlari o'z uslubiy bo'yog'ini yo'qotib nominativlik xarakterda bo'lsa, ko'p qismi uslubiy bo'yoqlidir. Uslubiy bo'yoqli laqablar kitobxonga hissiy ta'sir ko'rsatadi, unda badiiy tasvirdagi voqea-hodisaga nisbatan ijobiy yoki salbiy munosabat hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. –Наманган, 2006. –103 б.
2. Абдиев Е.Халк дostonларида киши исмлари.Совет мактаби,1990. -10-16-б.
3. Абдулла Қодирий Тўла асарлар тўплами. 1-жилд. Шеърлар, ҳикоя ва очерклар, ҳажвиялар. –Т., 1995.
4. Қиличев Э. Ўзбек тили ономастикаси. Ўқув қўлланма. --Т., 2004. –60 б.
5. Bafoyeva N. TRANSLATION DIFFICULTIES OF ABDULLA KAHNAR 'S ESSAY "THIEF" INTO ENGLISH //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 05. – С. 60-63.
6. Bafoyeva N. BADIY TARJIMADA ADEKVATLIK TUSHUNCHASI //«УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция. – 2023. – Т. 2. – №. 2.
7. Latipova S. JO 'RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 92-96.
8. Malohat J. O'ZBEK SHE'RIYATIDA ILOHIY ISTILOHLAR VA KOSMOGONIK TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 209-211.
9. Қодирова Н. Научно-литературное мышление и проблема стиля //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
10. Rajabova M. ALISHER NAVOIY IJODIDA ETNOGRAFIK FOLKLORIZMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.

11. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 237-242.
12. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
13. Saidova R. A. SEMIOTIC SQUARE AND BINARY OPPOSITION //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 2. – C. 201-205.
14. Numonovich M. N. “ISIRIQ” DORIVOR O’SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 495-498.
15. Aliyeva Z. TARIXIY STYLILASHNING LEKSIK VOSITALARI: ARXIZMLAR VA TARIXIBLAR // Zamonaviy ta’lim yutuqlari jurnali. - 2022. - T. 3. - S. 150-154.

